

O'ZBEKISTONDA PALEOLIT DAVRI: IJTIMOYIY-IQTISODIY TARQQIYOT VA MADANIY RIVOJLANISH

Madiyev Xayrulloxon Baxtiyor o'g'li

Qo'qon universiteti Andijon filiali Tarix yo'nalishi 25-06 talabasi

Yunusova Buxajal Alimovna

Qo'qon universiteti Andijon filiali "Tarix va ijtimoiy fanlar" kafedrası
katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17596214>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston hududida paleolit davri yuz bergan ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jarayonlar ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Zarafshon vohasidagi Qo'tirbuloq makoni, Toshkent vohasining Xo'jakent, Ko'lbuloq makoni, Farg'ona vodiysidagi Bo'ribuloq, Tomchisuv yodgorliklari, Zarafshon vohasidagi Omonqo'ton, Qo'tirbuloq kabi makonlar xususida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: paleolit davri, O'zbekiston, arxeologiya, Ko'lbuloq, Bo'ribuloq, Tomchisuv, Omonqo'ton, Qo'tirbuloq, diniy e'tiqod.

Abstract: This article analyzes the socio-economic and cultural processes that took place in the territory of Uzbekistan during the Paleolithic period, based on scientific sources. It discusses archaeological sites such as Qo'tirbuloq in the Zarafshan Valley, Khojakent and Ko'lbuloq in the Tashkent oasis, as well as Bo'ribuloq and Tomchisuv in the Fergana Valley, and Omonqo'ton and Qo'tirbuloq in the Zarafshan Valley.

Keywords: Paleolithic period, Uzbekistan, archaeology, Ko'lbuloq, Bo'ribuloq, Tomchisuv, Omonqo'ton, Qo'tirbuloq, religious beliefs.

Аннотация: В данной статье на основе научных источников анализируются социально-экономические и культурные процессы, происходившие на территории Узбекистана в эпоху палеолита. Рассматриваются стоянки Кутирбулак в Зарафшанской долине, Ходжакент и Кульбулак в Ташкентском оазисе, а также памятники Бурибулак и Томчисув в Ферганской долине, Омонкўтон и Кутирбулак в Зарафшанской долине.

Ключевые слова: палеолит, Узбекистан, археология, Кульбулак, Бурибулак, Томчисув, Омонкўтон, Кутирбулак, религиозные верования.

O'zbekiston jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan bo'lib, tariximiz chuqur ildizlar va boy madaniy o'tmishga ega. Shunday ekan uch ming yillik tariximizni o'rganish, tadqiq qilish juda muhim sanaladi. Darhaqiqat, O'zbekiston hududi insoniyatning eng qadimgi tarixiy bosqichlarini o'rganish nuqtayi nazaridan Markaziy Osiyodagi eng muhim mintaqalardan biridir. Bugungi kunda madaniy va ma'naviy merosni tiklash va keng targ'ib qilish, qadimgi davrdan to bugungi kungacha tariximizni xolisona yoritish muhim ahamiyat kasb etadi. Yurtimiz tarixining davrlari, rivojlanish bosqichlari rang-barangdir. Har bir muayyan tarixiy davr o'z navbatida ko'plab tarixiy-madaniy jarayonlar bilan bog'liq holda kechgan. Ayniqsa, paleolit davriga oid arxeologik yodgorliklarning boyligi va xilma-xilligi ushbu hududda qadimgi jamiyatlarning shakllanish jarayonini chuqur tahlil etish imkonini beradi. Paleolit davrida O'zbekiston hududida yashagan ibtidoiy jamoalar tabiat sharoitiga moslashgan holda, ovchilik, terimchilik va keyinchalik dastlabki mehnat qurollarini yasash orqali ijtimoiy-iqtisodiy hayotda muhim o'zgarishlarni amalga oshirganlar. Paleolit (yunoncha, palaios-qadimgi, litos-tosh)-insoniyat tarixining eng qadimgi davri bo'lib, uning boshlanish sanasi jahon tarixida taxminan bundan 3-2 mln.yil ilgari davr bilan belgilanadi. Insoniyat minglab yillar

davomida toshga ishlov berish texnikasini takomillashtirib va rivojlantirib borgan, turmush tarzi hamda yashash sharoitini yaxshilashga harakat qilgan. Paleolit davri arexologik nuqtai nazarda uch bosqichga :ilk,o'rta va so'nggi bosqichlarga bo'linadi. Ular arxeologik davrlashtirishga mansub bo'lib, ibtidoiy jamiyatdagi qurollar yasash xom-ashyosiga va uni ishlash texnikasi o'zgarishini belgilariga ko'ra ajratilgani ma'lum.

Ilk paleolitning dastlabki davrida Janubiy va Markaziy Yevropada iqlim subtropik, Janubiy Osiyo va Afrikada tropik bo'lib, bu hududlarda issiqsevar hayvonlar keng tarqalgan. Masalan, Yevropada fillar, begemotlar va yovvoyi otlar, Osiyoda yovvoyi ho'kizlar, karkidonlar, otlar va zebralar paydo bo'lgan va issiqsevar o'simliklar keng tarqalgan [1.18].

Ko'lbuloqda istiqloq yillarda o'zbekistonlik arxeologlarning chet ellik hamkasblari bilan qo'shma ishlari natijasida paleolitning barcha bosqichlari oid (ilk,o'rta va so'nggi paleolit) madaniy qatlamlaridan tosh qurollar topilgan. Ilk paleolit davri odamlari toshdan ishlangan sixchalar, chopqichlar, qo'l cho'qmorlari, tosh parchlari va siniqlaridan ishlangan qurollardan foydalanishgan. Qurollarning ko'pchiligi tashqi ko'rinishidan qo'pol va soddadir. Eng qadimgi tosh qurollar mintaqaning turli hududlari Janubiy Tojikistondagi Qizqal'a, Janubiy Turkmanistonda Qoratangir, Qirg'izistodagi On-Archa daryosi bo'yida (Norin tumani), Janubiy Qozog'istonda Chimkent shahridan shimoldagi Kichik Qoratog' oldida Bo'riqazigan va Tanirqazigan makonlardan topilgan [3.31].

Bundan ko'rinib turibdiki, ilk paleolit davri makonlari tog'larda va tog' oldi hududlarida tarqalgan. Misol tariqasida, On-Archa makoni dengiz sathidan 2500 m balandlikda, Seleng'ur g'ori esa 2000 m balandlikda joylashgan. Ilk paleolit davri makonlaridan topilgan hayvon suyaklari va tosh qurollari ibtidoiy odamlar ovchilik va termachilik bilan shug'ullanib, tabiatda tayyor mahsulotlarni o'zlashtirib yashaganlar. Shu sababli bu davrda odamlar o'zlashtirma xo'jalikda istiqomat qilganlar.

O'rta paleolit (muste madaniyati) –qadimgi tosh asrning muhim va ajralmas qismi hisoblanadi. Bu davrga kelib (bundan 100-40ming yil maqaddam) neandertal qiyofali odamlar keng hududlarga yoyiladilar hamda avvalgi davrga nisbatan tabiat bilan faolroq munosabatga kirishadilar. O'rta paleolit davrida tabiiy sharoit o'zgarib Yevropa, Osiyo va Amerikaning katta qismini ulkan muzliklar qoplaydi. Natijada mamontla, shimol bug'ulari, ayiqlar, umuman sovuqsevar hayvonlar keng tarqaladi. Muzlikning siljishi oqibatida ob-havoning sovushi neandertal odamlarining tabiiy sharoitga moslashishiga turtki bo'lgan edi. Bunday moslashuv yashash zaruriyatining turli ko'rinishlari-sovuqdan saqlanish, boshpana izlash, kiyim kiyish va olovni kashf etish kabilar bilan izohlanadi. Bu davr odamlari o'z faoliyatlari davomida dunyoni bilish, tabiat to'g'risida, undagi o'zgarishlar va voqealarga munosabat borasida ma'lum dunyoqarashga ega bo'lib, ibtidoiy bilimlar hamda fikrlash ko'nikmalarini egallay boshlaydilar. O'rta paleolit davrida tosh qurollar turlari va ularning vazifasi takomillashuvida anchagina o'zgarishlar kuzatiladi. Hozirgi kunda o'rta paleolit davri tosh qurollarining 60 dan ziyod turlari aniqlangan bo'lib, ular o'rtasida o'tkir uchli qurollar va tarashlagichlar keng tarqalgan. Surxondaryo viloyati Boysun tog'idagi Teshiktosh g'or-makoni topilmalari dunyo arxeologiya fanida mashhurdir. Tadqiqotlar natijasida g'or-makonning beshta madaniy qatlamidan 3000 ga yaqin tosh qurollar topilgan. Shuningdek, turli hayvonlar : qoplon, yovvoyi ot, eshak, quyon va turli qushlarining suyak qoldiqlari aniqlangan.Tosh qurollar orasida qirg'ichlar alohida o'rin egallab, ularning ba'zilar kesgich qurol vazifasida ishlatilgan bo'lishi

ham mumkin. Shuningdek, o'tkir uchli cho'moqlar, tosh pichoqlar va sixchalar ham topilgan[2.46-48].

Zarafshon vohasidagi Qo'tirbuloq makoni, Toshkent vohasining Xo'jakent, Ko'lbuloq makoni, Farg'ona vodiysidagi Bo'ribuloq, Tomchisuv yodgorliklari, Zarafshon vohasidagi Omonqo'ton, Qo'tirbuloq makonlari ham o'rta paleolit davriga oiddir. O'rta paleolitning boshlariga kelib shimoldan ulkan muzliklarning siljib kelishi narijasida iqlim tamoman o'zgardi. Natijada, ibtidoiy odamlar turmush tarzida katta o'zgarishlar bo'lib o'tdi. Sovuq iqlim tufayli odamlar ko'proq g'orlarga joylasha boshladilar. Janubdagi kichik tuyoqli issiqsevar hayvonlar qirilib ketib, shimol bug'ulari, mamontlar, ulkan ayiqlar paydo bo'ladi. Yirik hayvonlarning yoyilishi esa o'z navbatida jamoa bo'lib ovchilik qilishning vujudga kelishiga olib keldi. O'rta paleolit davriga oid Uchtut shaxta-ustoxonasi topib tekshirilgan. Bu yodgorlik chaqmoqtosh kovlab olish bilan bog'liq bo'lib, Zarafshon vohasining o'rta qismida joylashgan (Navoiy viloyati). Shuningdek, Uchtutdan 1-2 km Shaqda Ijond va Vaush kabi o'rta paleolit makonlari aniqlangan. Ulardan hayvon suyaklari va turli xil tosh qurollar (nukleuslar, sixchalar, keskichlar) topilgan[4].

So'nggi paleolit davrida (miloddan avvalgi 40-12-ming yilliklarda) toshga ishlov berish texnikasi va mehnat qurollari yasash usullari o'zgardi. Odamlarning aqliy qobiliyati ham, tashqi qiyofasi ham o'zgarib bordi. Mazkur davrda hozirgi qiyofidagi odam-kramanyon odami yashaga. So'nggi paleolit davri odami manzilgohlari Samarkand shahri hududidan, Toshkent viloyati Ohangaron daryosi vohasidagi Ko'lbuloq makonidan, shuningdek, Farg'ona vodiysidan topilgan. So'nggi paleolit davrida odamlar ancha takomillashgan kesuvchi va arralovchi mehnat qurollari yasaydigan bo'lishgan. Inson endilikda taqinchoqlar-munchoqlar, tumorlar va uzuklar ham yasay boshlagan[3.34].

Shunday qilib, so'nggi paleolitda insoniyat o'z rivojida yana bir pog'onaga yuksaldi. Odamlar qarindoshlardan tarkib topgan ixcham guruhlarga-urug' jamoalariga birlashdilar. Urug' a'zolari bitta manzilgohda yashagan. Bir joyda yashab turgan bir qancha urug'lar qabilani tashkil etgan. Turar joylar qurilishi so'nggi paleolit davri odamlarining muhim ixtirosi bo'ldi. Kiyim-kechak tayyorlashda hayvonlar terisidan foydalanishgan. Inson bu davrda sun'iy tarzda (yog'ochni bir-biriga ishqalash, chaqmoqtoshni bir-biriga urish orqali) olov hosil qilishni ham o'rganib oldilar.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston hududida paleolit davri insoniyat tarixining eng qadimgi va muhim bosqichlaridan biri sifatida ajralib turadi. Ushbu davrda ibtidoiy jamoalarning ijtimoiy-iqtisodiy hayoti, mehnat faoliyati hamda madaniy dunyoqarashi bosqichma-bosqich rivojlanib, keyingi tarixiy davrlar uchun mustahkam zamin yaratgan. Qo'tirbuloq, Ko'lbuloq, Bo'ribuloq, Tomchisuv va Omonqo'ton kabi arxeologik yodgorliklar ana shu jarayonlarning moddiy dalilidir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, paleolit davrida yashagan insonlar tabiat bilan uyg'un hayot kechirgan, mehnat qurollari orqali o'z hayotini yaxshilashga, jamoaviy faoliyat asosida ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlashga intilganlar. Shu bilan birga, diniy e'tiqodlar va ramziy tasavvurlar shakllanib, ularning ruhiy hayotida muhim o'rin egallay boshlagan. Yuqoridagi fikrlardan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston paleolit davrining ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jarayonlarini o'rganish nafaqat o'tmish tarixini anglash, balki bugungi milliy madaniyatimizning ildizlarini, ajdodlar tafakkurining chuqur qatlamlarini yoritishda ham beqiyos ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A.S.Sagdullayev,V.A.Kostetskiy. Qadimgi dunyo tarixi. Toshkent. Fan 2017.
2. A.S.Sagdullayev.O'zbekiston tarixi. Toshkent fan 2019. 46-47-48 bet.
3. A.S.Sagdullayev,B.J.Eshov,A.A.Odilov,A.B.Xoliqulov,A.M.Xidirov,O'.M.Mavlonov,O.P.Kobze va. O'zbekiston tarixi. Tashkent fan 2024. 30-31 bet.
4. Pardayev L.A. *THE HISTORY OF STUDYING PALEOLITHIC SITES IN THE QIZILQUM REGION*. SYNAPSES: Insights Across the Disciplines, Vol. 1 No. 5 (2024). universalpublishings.com.
5. <https://universalpublishings.com/index.php/siad/article/view/8605>